

**O‘ZBEK TILIDAGI FRAZEOLGIK BIRLIKLARDA
HAYVONLAR HAKARATINING SEMANTIK VA STILISTIK IFODASI
СЕМАНТИЧЕСКОЕ И СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
ДВИЖЕНИЙ ЖИВОТНЫХ В УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦАХ
SEMANTIC AND STYLISTIC EXPRESSION OF ANIMAL
MOVEMENTS IN UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS**

Dildora Turg‘unova

Andijon davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchisi

turgunovadildora1989@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada zoonim komponentli frazeologizmlarning denotativ va konnotativ ma’nolari, ular tarkibidagi zoomorf kodlar hamda bu birliklarning xalq ongida qanday ramziy talqin kasb etishi xolis ilmiy yondashuv asosida tahlil etildi. Turg‘un o‘xshatishlarning idioma maqomiga ega ekani, ularning zamirida obrazli tafakkur modelining mavjudligi va bu model til vositasida barqaror nutq birliklariga aylanishi o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: zoonim, frazeologizm, hayvon harakati, turg‘un o‘xshatish, zoomorf kod, milliy-madaniy tafakkur, obrazli ifoda, idiomatik birliklar.

Абстрактный. В статье с научной объективностью проанализированы денотативные и коннотативные значения фразеологизмов с зоонимическим компонентом, zoomорфные коды в их составе, а также символическое осмысление данных единиц в народном сознании. Изучено, что устойчивые сравнения обладают статусом идиомы, и в их основе заложена образная модель мышления, которая посредством языка оформляется в стабильные речевые единицы

Ключевые слова: зооним, фразеологизм, движение животных, устойчивое сравнение, zoomорфный код, национально-культурное мышление, образное выражение, идиоматические единицы.

Annotation: The article presents an objective linguistic analysis of the denotative and connotative meanings of phraseological units with zoonymic

components, the zoomorphic codes embedded within them, and the symbolic interpretations of these units in the collective consciousness of the people. It is revealed that stable similes often hold the status of idioms and are based on figurative thinking models that are linguistically realized as fixed expressions in speech.

Keywords: zoonym, phraseologism, animal movement, fixed comparison, zoomorphic code, national and cultural cognition, figurative expression, idiomatic units.

Har bir til fondida uning faunasi bilan bog‘liq so‘zlar mavjud. Jumladan, hayvon nomlari ham ular sirasidandir. Shunday ekan, ularning harakatini ifodalovchi leksik birliklar ham turlicha bo‘lishi tabiiy. Hayvonlarning harakatini ifodalovchi bunday leksemalar hayvon nomlari bilan valentlik hosil qilish bilan birga, muayyan kontekstda turli ma’nolarni ifodalash xususiyatiga ham ega. O‘zbek tilida hayvonlar xatti-harakatini ifodalovchi so‘zlar ishtirok etgan maqol, ibora, o‘xshatishlar ham borki, ular til leksik zaxirasining katta qismini tashkil qilib, salmoqli o‘rin tutadi.

O‘zbek tilida zoonim komponentli iboralarning, asosan, sintaktik va semantik jihatdan etnos hayotida mavjud bo‘lgan, ayni hududda yashovchi hayvon nomlarini ko‘chirish orqali yasalgan. Masalan, *otdan tushsa ham, egardan tushmas* frazemasi o‘z ahvolini yuqori baholaydigan insonlarning tasvirini; *qo‘y og‘zidan cho‘p olmagan, qo‘yday yuvosh* frazemalari o‘ta yuvosh, beozor insonlarga xos frazeologik tasvirni; *buzoqning haqi bor deb sigirning sutini ichmaydi* frazemasi imonli, taqvodor tabiatga ega insonlarning tasvirini; *dumini qisib qochmoq* iborasi biror sabab bilan qo‘rqish tasvirini yaratish uchun shakllangan, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Tilimizda boshqa hududda yashovchi hayvonlarning nomlari, ularning xatti-harakatlari asosida yaratilgan frazemalar ham mavjud. Masalan, *pashshadan fil yasamoq* frazemasi kichkina muammoni katta qilib ko‘rsatadigan insonlarning frazeologik tasvirini yaratadi. Ibora sintaktik strukturasi boshqa hududda yashovchi fil zoonimi ishtirok etgan.

O‘zbek tilidagi iboralar statistikasiga oid materiallarga asoslanganimizda, til zaxiramizda boshqa hududda yashovchi hayvonlarning biologik xatti-harakati asos bo‘lgan frazemalar soni kamligi aniqlandi. Bundan ko‘rishimiz mumkinki, hayvon nomi bilan aloqador til birliklaridan ko‘ra uning tabiatidagi xoslangan xatti-harakati ishtirok etgan til birliklarining ko‘p bo‘lishi o‘sha zoonimning etnos hayoti, madaniyati, tabiati, tarixi bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Biz tadqiqot maqsadidan kelib chiqib o‘zbek tilidagi yuqorida keltirib o‘tilgan zookomponentli frazemalar ichidan faqat hayvonning xatti-harakatlari ishtirok etganlariga e‘tibor qaratmoqchimiz. Chunki bunday turdagi iboralar paydo bo‘lishida etnosning obrazli tafakkur yaratish mahorati, lingvokognitiv xususiyati yanada aniqroq ko‘rinadi. Shuningdek, hayvonning xatti-harakatlarini yaxshiroq bilish, ularni ko‘chma ma’noda tilga olib kirish orqali qaysi zoonim milliy-madaniy xarakterga ega ekanligi yaqqol aks etadi.

Iboralar yuzasidan olib borilgan o‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, tilida frazeologizmlar tarkibidagi komponentlar leksik ma’nosidan uzoqlashadi. Natijada esa tilda yangi ma’noni ifodalovchi tushunchalar hosil bo‘ladi.

Avvalgi olib borilgan ko‘plab tadqiqotlarda dunyoning lingvistik tasvirini yaratish natijasida zoonimlar ishtirok etgan maqol, ibora, o‘xshatish kabi paremiologik birliklar paydo bo‘lishi, ularda dunyo va til o‘rtasidagi munosabatlarning o‘ziga xos tomonlari kuzatilishi mumkinligi e‘tirof etildi.[Tosheva D., 2017. 15]. Zoomorf kodlar (qo‘y, it, tuya va h.k.) frazemalarni shakllantiradigan asosiy komponent sifatida o‘rganildi [Jo‘rayeva B., 2020. 21].

Ammo bu kabi ishlar mazmunida zoonimning harakat-holati ishtirok etgan frazeologizmlar, ularda zoomorf kodlarning ifodalanishi shu kungacha tilshunoslar e‘tiboridan chetda qolganligini e‘tirof etishimiz joiz bo‘ladi. Negaki, *tumshug‘idan ilinmoq, bo‘yin tovlamoq, dumini bosib olmoq, uya qo‘ymoq, qanoti ostida saqlamoq, dumini likillatmoq* kabi frazeologik birliklarning komponent tahliliga e‘tibor beradigan bo‘lsak, ularda aniq qaysidir zoonim keltirilmagan bo‘lsa-da, zoomorf kodlar aynan zoonimning xatti-harakatiga ishora qiluvchi leksemalar ekanligining guvohi bo‘lamiz.

Zoonim komponentli frazeologik birliklarning tarkibidagi zoomorf kodlar ham turlicha frazeologik birliklarning tarkibida qo‘llanib, o‘z leksik ma’nosidan tashqari yangi frazeologik ma’nolarni ifodalaydi. Fikrimiz isbotini o‘zbek tilida hayvon xatti-harakatini ifodalovchi quyidagi *qo‘nmoq, uchmoq, tatalamoq, tirnamoq, kemirmoq, po‘st tashlamoq, pir etmoq, churq etmoq, cho‘qimoq, dumini bosmoq, dumini qismoq, sakramoq, qichqirmoq, qotmoq* so‘zlari orqali hosil bo‘lgan frazeologik birliklarda qanday ma’nolar ifodalanishi bilan izohlaymiz. Yuqorida keltirilgan leksik komponentlar ishtirok etgan iboralar zoonim xatti-harakatidagi denotativ mazmun bilan bog‘lanish hosil qiladi. Masalan, qushga qo‘nish elementi, mushukka tirnash elementi, parrandalarga cho‘qish elementi, baqaga qotib o‘tirish elementi, ilonga po‘st tashlash elementi xos bo‘lib, obraz asosidagi harakat metaforik ahamiyat kasb etish hisobiga tilda frazeologik birliklar hosil bo‘lishini ta’minlaydi.

O‘zbek tilida hayvonlar harakatini ifodalovchi leksemalar ishtirok etgan ko‘plab o‘xshatishlar ham mavjud. Ular tilning ichki va tashqi muhit manzarasini aks ettirish natijasida shakllangan bo‘lib, xalqning boy lisoniy zaxirasining katta qismini tashkil etadi.

O‘xshatishlarni tadqiq etgan ko‘p tilshunoslarning aksariyati turg‘un o‘xshatishlarni idiomalarga yaqin turishini yoki idioma maqomida bo‘lishini ta’kidlaydilar. Turg‘un o‘xshatishlar til tizimidagi alohida frazeologik iboralarning bir turini tashkil qilishini e’tirof etadilar [Mahmudov N., Xudoyberganova D., 2013. 7]. O‘xshatishlar ko‘p asrlar mobaynida kishilar nutqida qo‘llanishi natijasida turg‘unlashib, so‘zlovchilar ongida muayyan modellar shaklida mustahkamlanib qolgan. O‘xshatish asosidagi obraz muayyan belgi-predmet va yoki harakat bilan muntazam bog‘liq bo‘ladi. Til – xalq milliy-madaniy ko‘rsatkichlarini aks ettirar ekan, zero “...lingvomadaniyatshunoslik tilni madaniyatning in’ikosi sifatida o‘rganar ekan, lingvomadaniy tadqiqot ushbu tilga tegishli bo‘lgan madaniyat xususida, ushbu madaniyat qadriyatlari xususida ma’lum xulosalarni bera olishi kerak” [Usmanov F., 2024. 24].

Yuqorida keltirilgan fikrlarga qo‘shilgan holda zoonim komponentli o‘xshatishlar ham tilga tayyor holda olib kirilishini, hayvonning xatti-harakati bilan bog‘liq tushunchalar etnos kognitiv dunyosida avvaldan mavjud bo‘lgan kompetentlik asosida shakllanishini e’tirof etamiz.

O‘zbek tili frazeologik birliklari fondida hayvonning biologik xatti-harakati asos vazifasini o‘tagan quyidagi zoonim komponentli o‘xshatishlar mavjudligi aniqlandi: *ho‘kizdek pishqirmoq; bo‘tadek bo‘zlamoq; bo‘rsiqday semirmoq; ayiqdek bo‘kirmoq, ayiqdek o‘kirmoq; ariday g‘uvillamoq, ariday guvillamoq, ariday g‘ing‘illamoq, ari chaqqanday bo‘lmoq; arslonday na’ra tortmoq, arslonday hayqirmoq, sherday o‘kirmoq; baliqday suzmoq, baliqday og‘izni kappa-kappa ochmoq; bedanadek sayramoq; beshiktervatarday tebranmoq; bulbulday sayramoq, xonish qilmoq; burgut kabi chang solmoq, tashlanmoq; buqalamunday tuslanmoq; bo‘zto‘rg‘aydek bo‘zlamoq; bo‘rdoqiga boqilgan qo‘ydek semirmoq; bo‘riday g‘ajib tashlamoq, bo‘ridek izg‘imoq; jo‘jaxo‘rozdek bo‘ynini cho‘zmoq, hurpaymoq; ilon kabi o‘rmalamoq, ilondek sudralmoq, ilondek buralmoq, ilondek bilanglamoq, ilondek vishillamoq; itdek qopmoq, quvmoq, talamoq, itdek akillamoq, arillamoq, irillamoq (so‘zlashuvda), quturmoq, dumini qisib yurmoq, itdek sang‘imoq; kalamushdek kemirmoq, yemirmoq; kalxatdek chang so‘lmoq; kanadek yopishmoq; kapalakdek uchmoq, qo‘nmoq; kiyikdek hurkmoq; maymundek sakramoq; moldek bo‘kmoq; mushukdek suykalmoq, hurpaymoq, pisib kelmoq; otday pishqirmoq; pashsha chaqqanday; sichqodek kemirmoq; tovuqdek qiyqillatmoq; toychoqdek gijinglamoq, shataloq otmoq, o‘ynoqlamoq, irg‘ishlamoq; tulkidek ayyor, quv, hiylagar; tuyadek lo‘killamoq, bo‘kirmoq, o‘kirmoq; to‘tiqushdek sayramoq, takrorlamoq; chayondek chaqmoq; chumolidek o‘rmalamoq, g‘ivirlamoq, uymalashmoq; chumchuqdek chirqillamoq; cho‘chqadek semirmoq, to‘ng‘izdek semirmoq; echkidek sakramoq, echkidek dikanglamoq; eshakdek hangramoq, eshakdek ishlamoq.*

Dastlabki kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatadiki, o‘zbek tili leksik fondida zoonim xatti-harakati ishtirok etgan mingga yaqin o‘xshatishlar mavjud. Ularning shakllanish omillari, milliy-mental xususiyatlari, shuningdek, ular ishtirok etgan

matnlarning milliy-madaniy jihatlarini ochib berish kabi masalalar alohida keng ko‘lamli ilmiy ish bo‘lmog‘i lozim.

Xulosa qilib aytganda, har bir millat tilida hayvonlar xatti-harakati asosida shakllangan maqol, ibora va o‘xshatishlar mavjud va ular o‘sha xalqning o‘ziga xos dunyoqarashi, tabiiy muhitga bo‘lgan munosabatini aks ettiradi. Hayvondagi harakatlardan insonlar ma’naviy ma’nolar kashf etib, ularni ramz sifatida qabul qilishgan, totem sifatida ulug‘lashgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Махмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013. – 319 б.
2. Жўраева Б. Мақолларнинг лисоний мавқеи ва маъновий-услубий кўлланилиши: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. – Самарқанд, 2002. – 44 б.
3. Жўраева Б. Ўзбек халқ мақоллари шаклланишининг лингвистик асослари ва прагматик хусусиятлари: Филол. фан. д-ри (DSc). ...дисс. – Самарқанд, 2019. – 237 б.
4. Тошева Д. Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари: Филол. фан. б-ча фалс. д-ри (PhD) ...дисс. автореф. – Тошкент, 2017. – 51 б.
5. Usmanov F. O‘zbek milliy qadriyatlarining lingvomadaniy aspekti: Filol. fan. d-ri (DSc). ...diss. – Andijon, 2024. – 265 b.